

УСТАНОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНО-МИКРОПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ

И. В. КРИВЦУН², В. Н. КОРЖИК^{1,2}, В. Ю. ХАСКИН^{1,2}, В. Н. СИДОРЕЦ^{1,2}, CHUNLINDONG¹

¹Гуандунский институт сварки (Китайско-украинский институт сварки им. Е.О. Патона), Гуанчжоу, КНР

²Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев, Украина

Разработана конструкция установки нового поколения для лазерно-микроплазменной сварки, которая позволяет: сохранять характерные для микроплазменного процесса преимущества плазменной струи (ламинарного истечения, малого диаметра, высокой проникающей способности и др.) при сварочных токах до 80 А; применять как постоянный униполярный сварочный ток, так и его импульсную модуляцию разнополярными и униполярными импульсами; использовать дополнительную возможность высокочастотной импульсной модуляции обычных импульсов сварочного тока; подавать присадочную проволоку, в том числе при высокоскоростной гибридной сварке. Технологические испытания созданного оборудования в режиме гибридной сварки показали: повышение скорости сварки по сравнению с плазменной в 2–4 раза; примерно двукратную экономию лазерной энергии за счет ее частичной замены энергией сжатой дуги; повышение ресурса работы катодной системы в 1,5–3 раза за счет применения двухкатодной схемы.

Одними из перспективных инновационных сварочных технологий в последние годы являются гибридные лазерно-дуговые и лазерно-плазменные технологии. В таких процессах сварки плавлением используются два источника тепла, одновременно действующих на свариваемое изделие. Как правило, эти источники взаимно дополняют и усиливают действие друг друга. При этом в случае гибридной лазерно-микроплазменной сварки возникает так называемый гибридный эффект [1]. Он является тем более выраженным, чем сильнее сжата электрическая дуга, и заключается в неаддитивности результата воздействия по сравнению с результатами, полученными отдельно от действия каждого из тепловых источников. Благодаря этому эффекту объем металла, переплавленный при гибридной сварке, превосходит сумму объемов металла, переплавленных отдельно каждым из входящих в гибридный процесс источников энергии [2].

Еще одним преимуществом сочетания лазерного и микроплазменного сварочных процессов в рамках единого гибридного процесса является возможность объединения их характерных технологических достоинств. Так, лазерная составляющая гибридной сварки обеспечивает процесс глубокого проплавления металлов и сплавов за счет образования парогазового канала. При этом микроплазменная составляющая, подогревая свариваемый металл импульсами прямой полярности, повышает его способность поглощать излучение, повышая эффективный КПД процесса [3, 4]. Кроме того, микроплазменная составляющая за счет импульсов обратной полярности предоставляет возможность катодной очистки свариваемых поверхностей алюминиевых сплавов от окисной пленки [5].

К описанным уникальным возможностям лазерно-микроплазменной сварки следует добавить частичную (до 50 %) замену достаточно дорого-

стоящей лазерной мощности значительно более дешевой плазменной [6]. Возможно также уменьшение остаточных термических деформаций, снижение требований к подготовке свариваемых кромок (включая возможность сварки кромок с зазором переменной ширины), увеличение глубины провара и повышение производительности процесса (в несколько раз по сравнению с плазменной сваркой и примерно на 40 % по сравнению с лазерной [7]). Все это делает актуальной задачу создания серийного промышленного оборудования для данного сварочного процесса.

Поэтому целью работы являлось создание образца промышленной установки нового поколения для лазерно-микроплазменной сварки и проведение ее технологических испытаний. Для достижения этой цели решались следующие задачи: анализ прототипов аналогичного оборудования; разработка улучшенной конструкции установки нового поколения; изготовление разработанной установки и проверка ее технологических характеристик.

При проведении анализа прототипов оборудования для лазерно-микроплазменной сварки рассматривали модели, изготовленные как за рубежом (например, [8]), так и в ИЭС им. Е.О. Патона (например, [9]). Было установлено, что к основным типам конструкций интегрированных плазмотронов для гибридной сварки относятся коаксиальные и параксиальные. Первые могут быть как с полым трубчатым катодом, так и с симметрично расположенными относительно оси лазерного излучения узлами со штыревыми катодами. Вторые обычно имеют расположенные под наклоном оси лазерного излучения и узла со штыревым катодом. Указанные особенности конструкций, как правило, обеспечивают их основные достоинства и недостатки.

Так, к достоинствам коаксиальных интегрированных плазмотронов относится перпендикулярное поверхности свариваемого изделия расположение оси излучения и увеличение срока службы катодов за счет увеличения их количества или использования трубчатой формы. К их недостаткам, при использовании трубчатого катода, относятся ухудшение условий сжатия дуги и сложность переточки катода для его восстановления. Основным преимуществом паракоаксиальных интегрированных плазмотронов является возможность такого взаимного расположения лазерного излучения и катода, при котором минимизируется тепловое влияние отраженного лазерного излучения на катод. Недостатками такой конструкции плазмотронов являются необходимость в наклоне осей излучения и катода, приводящая к потерям лазерной мощности, увеличение доли отраженного излучения, негатив-

но влияющего на сам плазмотрон и снижение стабильности горения дуги в наклонном положении.

Из сказанного следует, что наиболее прогрессивной конструкцией интегрированного плазмотрона для лазерно-микроплазменной сварки металлических изделий с толщиной стенок до 3 мм можно считать коаксиальную двухкатодную, в которой один из катодов работает на импульсах прямой полярности, а другой — на импульсах обратной. Такой подход значительно продлевает срок службы катодов и определяет схемотехнические решения изготовления источника питания лазерно-микроплазменной установки.

Согласно разработанной схеме коаксиального интегрированного плазмотрона (рис. 1), вводимое лазерное излучение 1 фокусируется линзой 2 и, проходя сквозь защитное стекло 3, выводится через плазмообразующее сопло 4. Симметрично

Рис. 1. Продольное сечение (а) и внешний вид (б) интегрированного плазмотрона двухкатодной системы для лазерно-микроплазменной сварки

относительно оси излучения 1 расположены катодные узлы 5, в цапгах которых базируются вольфрамовые электроды 6. Плазмообразующее сопло 4 находится внутри защитного сопла 7, крепящегося к общему корпусу 8 плазмотрона.

Ввод лазерного излучения 1 в интегрированный плазмотрон осуществляется по гибкому транспортирующему оптоволокну, которое крепится в узле ввода 9. Входящее излучение расширяется однолинзовым коллиматором 10. Фокусирующая линза 2 базируется в узле 11 ее крепления, юстировки и настроечного перемещения. Под фокусирующей линзой располагается защитное стекло 3, которое является окном ввода лазерного излучения в плазмообразующую камеру 12. Стекло 3 базируется в системе защиты и термостабилизации, обеспечивающей герметичность плазмообразующей камеры, а также предохраняющей его от загрязнения сварочными аэрозолями.

В плазмообразующей камере 12 находятся два остро заточенных неплавящихся вольфрамовых электрода 6, базируются в узлах 5 крепления и настроечного перемещения. Электроды имеют водяное охлаждение и подводятся к плазмообразующему соплу на расстояние 0,2...1,0 мм таким образом, чтобы их концы не пересекались со сфокусированным лазерным излучением, выводящимся через сопло. Расположение электродов относительно отверстия сопла и лазерного излучения плавно регулируется настроечным перемещением. К электродам и свариваемым деталям подключается инверторный источник питания дуговой плазмы.

Для формирования струи микроплазмы служит медное коническое плазмообразующее сопло 4. Вокруг плазмообразующего сопла находится защитное сопло 7, служащее для защиты сварочной ванны и горячего металла шва от влияния атмосферного воздуха. Также в нижней части интегрированного плазмотрона имеется дополнительная защитная система. Корпус 8 плазмотрона при помощи специального кронштейна крепится к рабочему манипулятору (или роботу). Под окно 3 ввода излучения, в плазмообразующую камеру через штуцер 13 подается плазмообразующий газ (аргон). В систему защиты 7 подается этот же газ, но с большим расходом. Подача газов осуществляется отдельным блоком, обеспечивающим регулировку расходов газов при помощи набора ротаметров.

Согласно предложенной на рис. 1 схеме интегрированного плазмотрона для лазерно-микроплазменной сварки была изготовлена сварочная головка, показанная на рис. 2. Она включает в себя собственно интегрированный плазмотрон, систему защиты хвостовой части сварочной ванны и

Рис. 2. Внешний вид головки для лазерно-микроплазменной сварки: 1 — интегрированный плазмотрон; 2 — система защиты формируемого шва; 3 — мундштук для подачи присадочной проволоки

формируемого шва, а также мундштук для подачи присадочной проволоки.

Для питания микроплазменной дуги предложенного интегрированного плазмотрона в ИЭС им. Е. О. Патона был разработан источник, принципиальная схема которого показана на рис. 3. Условно этот источник можно разделить на следующие функциональные элементы:

- силовая часть;
- генератор технологических импульсов;
- блокинг-генератор;
- источник питания дежурной дуги.

Силовая часть источника питания плазменной высокочастотной дуги состоит из трансформатора TV1 мощностью до 300 Вт, первичная обмотка которого подключена к промышленной сети переменного напряжения 220 В частотой 50 Гц через предохранитель F1 и выключатель (тумблер) S1. К вторичной обмотке трансформатора с напряжением 127 В подключен выпрямительный диодный мост VD2...VD5.

Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором С6, к которому подключен высокочастотный конденсатор С7. Таким образом, на выходе выпрямителя с конденсаторами получается постоянное напряжение $U = 127$ В при обеспечении коэффициента пульсаций не более 0,01. Отрицательный потенциал этого напряжения подключен к катоду плазмотрона, а положительный — к обрабатываемому металлу (изделию) через транзисторный ключ VT1 и сигнальный резистор R13.

Сила тока высокой частоты измеряется первым каналом осциллографа на сигнальном резисторе R13, а напряжение на дуге, имеющее импульсный характер, измеряется вторым каналом осциллографа, который подключен к разрядному промежутку электрод-изделие.

Рис. 3. Принципиальная схема источника питания микроплазменной дуги

Высокочастотное горение дуги обеспечивается прерыванием анодной цепи транзистором VT1, который в свою очередь управляется блокинг-генератором, работающем в ждущем режиме. Блокинг-генератор собран по схеме аналогичной, предложенной ранее в изобретении [10], но выполненной на транзисторе VT2, конденсаторе

C5, резисторе R12, переменном резисторе R11 и трансформаторе TV2. Переменным резистором R11 обеспечивается регулировка рабочей частоты генератора в диапазоне 10...40 кГц.

Режим горения дуги импульсными высокочастотными пачками длительностью 200...1000 мкс с частотой следования до 100 Гц обеспечивает широкоимпульсный генератор технологических импульсов. Данный генератор собран на микросхеме таймера DA-1, с выхода № 3 которого через оптрон VU2.1 осуществляется управление блокинг-генератором. Длительность высокочастотных пачек регулируется и устанавливается переменным резистором R5, включенным последовательно с резистором R6 и конденсатором C2.

Генератор технологических импульсов запускается через оптрон VU1 от генератора синхроимпульсов промышленного изготовления, который формирует последовательность прямоугольных импульсов длительностью 60 мкс с частотой до 100 Гц и амплитудой 5 В. Этими же импульсами одновременно подается непрерывное или импульсное лазерное излучение средней мощностью до 1,0 кВт. Примененная в интегрированном плазмодуговой оптике позволяет кратковременно (до ~10 с) использовать непрерывное излучение мощностью до 1,5 кВт. Внешний вид описанного источника питания с системой управления приведен на рис. 4.

В результате была разработана установка нового поколения для лазерно-микроплазменной сварки, основные характеристики которой приведены ниже.

Рис. 4. Внешний вид пульта управления (1), источника питания (2) и блока автономного охлаждения (3) лазерно-микроплазменной установки

Рис. 5. Внешний вид лицевой (а, в) и обратной (б, з) сторон стальных пластин, проваренных лазерно-микроплазменным способом с использованием разработанной установки нового поколения: а, б — сталь 30ХГСА, $\delta = 0,7$ мм (мощность излучения 200 Вт, сварочный ток 25 А, скорость сварки 80 м/ч); в, з — сталь 08Х18Н10Т, $\delta = 1,0$ мм (мощность излучения 250 Вт, сварочный ток 15 А, скорость сварки 100 м/ч)

Основные технические характеристики установки нового поколения для лазерно-микроплазменной сварки

Наименование параметра	Величина
Напряжение трехфазной питающей сети переменного тока с частотой 50 Гц, В	380 ($\pm 15\%$)
Рабочее напряжение на дуге, В	0...30
Рабочий ток дуги неплавящегося электрода в гибридном лазерно-микроплазменном процессе, А	3...80
Защитный газ (защита сварочной ванны)	Ar
Газ для защиты оптики в гибридной лазерно-микроплазменной горелке	Ar
Плазмообразующий газ	Ar
Рабочий ток специализированной системы электропитания гибридной лазерно-микроплазменной горелки, А	3...80
Рабочее напряжение источника для гибридной лазерно-микроплазменной сварки, В	5...30
Давление рабочих газов на входе в источники питания, бар	2...4
Расходы газов:	
защитного (для сварочной ванны), л/мин	1,5...6,0
плазмообразующего, л/мин	0,5...1,5
газ для защиты оптики, л/мин	4,0...6,0
Диаметры плазмообразующих сопел, мм	1,5; 2,0; 2,5
Диаметры вольфрамовых электродов, мм	3,2
Фокусное расстояние фокусирующей линзы, мм	(100...150) ± 5
Диаметр фокусирующей линзы и защитного стекла, мм	25
Скорость сварки в нижнем положении, м/ч	5...500
Длина кабель-шлангового пакета, м, не более	3
Метод управления	Контролер

Данная установка ориентирована на сварку сталей и сплавов в диапазоне толщин до 3 мм. Для определения технологических возможностей разработанной установки были проведен ряд экспериментов на образцах размерами до 300×100× δ мм из высокопрочной стали 30ХГСА ($\delta = 0,7...3,0$ мм), нержавеющей стали 08Х18Н10Т ($\delta = 1,0...1,5$ мм), а также алюминиевых сплавов АМц ($\delta = 0,35$ мм) и АМг6-1 ($\delta = 1,0...2,5$ мм). При сварке последних применяли присадочную

Рис. 6. Осциллограммы тока (масштаб 50 А/дел.) и напряжения на дуге (масштаб 50 В/дел., временная развертка 10 мкс/дел.) при выключенном (а) и включенном (б) лазерном излучении

проволоку Св-АМг6 диаметром 1,2 мм. Примеры проваренных образцов приведены на рис. 5. При помощи созданного интегрированного плазмотрона проводили сравнительные технологические эксперименты по лазерной, микроплазменной и гибридной лазерно-микроплазменной сварке указанных образцов. Они показали возможность повышения скорости гибридной сварки по сравнению с лазерной примерно вдвое, а с плазменной — в 2–4 раза.

В ходе экспериментов выполняли осциллографические измерения импульсов сварочного тока и напряжения на дуге интегрированного плазмотрона. Сравнение поведения сжатой дуги без лазерного излучения и при прохождении излучения через нее показало, что излучение с длиной волны 1,07 мкм способствует снижению напряжения на дуге примерно на треть при неизменном сварочном токе (рис. 6). Согласно закону Ома, это связано с аналогичным снижением сопротивления на участке между катодом и свариваемым образцом.

Выводы

1. Исследования созданного образца промышленной установки нового поколения для лазерно-микроплазменной сварки показали технологическую перспективность использования гибридного плазмотрона с двумя катодами и коаксиальной подачей лазерного излучения. При такой конструкции минимизируются потери на отражение лазерного излучения, один из катодов обеспечивает локальное плавление свариваемого металла импульсами прямой полярности, а другой — его катодную очистку импульсами обратной полярности.

2. Разработанная конструкция установки нового поколения для лазерно-микроплазменной сварки позволяет:

- сохранять характерные для микроплазменного процесса преимущества плазменной струи (ламинарного истечения, малого диаметра, высокой проникающей способности и др.) при сварочных токах до 80 А;

- применять как постоянный униполярный сварочный ток, так и его импульсную модуляцию разнополярными и униполярными импульсами;

- использовать дополнительную возможность высокочастотной импульсной модуляции обычных импульсов сварочного тока;

- подавать присадочную проволоку, в том числе при высокоскоростной гибридной сварке;

- использовать как непрерывное, так и импульсное лазерное излучение средней мощностью до 1,0 кВт, кратковременно (до 10 с) использовать излучения до 1,5 кВт.

3. Технологические испытания созданного оборудования в режиме гибридной сварки показали:

- повышение скорости сварки по сравнению с плазменной в 2–4 раза;

- примерно двукратную экономию лазерной энергии за счет ее частичной замены энергией сжатой дуги;

- повышение ресурса работы катодной системы в 1,5–3 раза за счет применения двухкатодной схемы;

- повышение способности свариваемого металла поглощать лазерное излучение за счет его локального подогрева сжатой дугой;

- снижение потерь излучения за счет его коаксиального распространения в плазмотроне, обеспечивающего перпендикулярность подвода к свариваемым деталям;

- улучшение пробоя межэлектродного промежутка и условий работы сжатой дуги за счет действия лазерного излучения.

Работа выполнена при поддержке программы Государственного управления иностранных экспертов № WQ20124400119 «1000 талантов» (КНР), Проекта Академии наук провинции Гуандун (КНР) «Capacity – building of innovation – driven development for special fund projects» 2017GDASCX-0411, Проекта Инновационной исследовательской команды провинции Гуандун (КНР) № 201101C0104901263, Проектов провинции Гуандун (КНР) № 2015A050502039, № 2016B050501002 и 2017A010102008.

1. Ishide T., Tsubota S., Watanabe M., Ueshiro K. (2003) Development of TIG-YAG and MIG-YAG hybrid welding. *Welding International*, 17(10), 775–780.
2. Korzyk V., Bushma O., Khaskin V. et al. (2017) Analysis of the current state of the processes of hybrid laser-plasma welding. *Advances in Engineering Research*, 102, 80–90.
3. Хаскин В. Ю., Коржик В. Н., Сидорев В. Н. и др. (2015) Повышение эффективности гибридной сварки алюминиевых сплавов. *Автоматическая сварка*, 12, 15–20.
4. Yuan X., Yonglun S., Kunping H., Xiaohong Y. (2008) New development of mechanisms of laser-TIG arc hybrid welding. *Welding & Joining*, 12, 21.
5. Kexuan Ch., Heqi L., Chunxu L. (2003) Cathodic cleaning in variable polarity plasma arc welding of aluminum alloys. *China Welding*, 2, 168–170.
6. (2015) Бушма А. И. Современное состояние гибридной лазерно-плазменной сварки (Обзор). *Автоматическая сварка*, 8, 20–27.
7. Kesse M. A. (2013) *Laser-TIG hybrid welding process*: Thesis for the Degree of Master of Science in Technology, Lappeenranta University of Technology.
8. Rose S., Mahrle A., Schnick M. et al. (2013) Plasma welding with a superimposed coaxial fiber laser beam. *Welding in the World*, Vol. 57, Issue 6, 857–865.
9. Шелягин В. Д., Оришич О. М., Хаскин В. Ю. и др. (2014) Технологические особенности лазерной, микроплазменной и гибридной лазерно-микроплазменной сварки алюминиевых сплавов. *Автоматическая сварка*, 5, 35–41.
10. Гвоздецкий В.С. (1964) *Блокинг-генератор пачек импульсов*: Авторское свидетельство № 161058, Бюлл. изобрет., 6.